

УДК

ЭЛЕКТРОНДЫ КАРТА ЖҮЙЕЛЕРІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ НОМЕНКЛАТУРАЛЫҚ БІЛІМДЕРІН АРТТЫРУ

БАЙЖУМИНОВА ҰЛЖАН ЖОМАРТҚЫЗЫ

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университетінің студенті

Ғылыми жетекші – **КАЙСАРОВА АСЕЛЬ САЯЛИНОВНА**

Өскемен қ., Қазақстан

География – табиғи және әлеуметтік үдерістерді өзара байланыста қарастыратын кешенді ғылым ретінде оқушылардың кеңістіктік ойлауын, аналитикалық қабілетін және ғылыми дүниетанымын қалыптастырады. Қазіргі таңда білім беру жүйесінде оқушылардың география пәнінен кеңістіктік ойлау мен ғылыми дүниетанымын қалыптастыратын география пәнінің практикалық жағынан ажырамас бөлігі болып табылатын географиялық номенклатураны меңгеру деңгейінің төмендігі өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Географиялық атауларды, олардың орналасу ерекшеліктерін және картадағы орнын дұрыс білу – география пәнінің негізі болғанымен, тәжірибеде бұл бағыттағы білім сапасы күткендегіден әлдеқайда төмен екені байқалады.

Бұл жағдайдың бірнеше негізгі себептері бар. Біріншіден, білім алушылардың теориялық білімге қарағанда практикалық дағдыларды (карта, атлас, контур картамен жұмыс) жеткілікті деңгейде меңгермеуі байқалады. Екіншіден, цифрлық технологиялардың дамуы оқушылардың дайын ақпаратқа тәуелділігін арттырып, есте сақтау қабілеті арқылы номенклатураны игеру дағдыларын әлсіретуде. Үшіншіден, оқу бағдарламасында географиялық атауларды жүйелі түрде қайталау мен бекітуге уақыттың жеткіліксіз бөлінуі де өз әсерін тигізуде.

Білім сапасын бағалау көрсеткіштері де бұл мәселені растайды. Мәселен, оқу жетістіктерін сырттай бағалау нәтижелері бойынша география пәнінен оқушылардың орташа білім сапасы 50–60% шамасында ғана қалып отыр. Сонымен қатар, халықаралық зерттеулерде де (мысалы, білім беру сапасын салыстырмалы бағалау бағытындағы зерттеулер) оқушылардың кеңістіктік ойлау және картамен жұмыс істеу дағдыларының жеткіліксіз деңгейде екені анықталған. Бұл көрсеткіштер географиялық номенклатураны меңгерудің әлсіздігімен тікелей байланысты. [1]

Осыған орай, география пәнін оқытуда географиялық номенклатураны тиімді меңгерудің жаңа әдістерін қарастыру, практикалық жұмыстардың үлесін арттыру және оқушылардың картографиялық сауаттылығын дамыту – бүгінгі күннің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.

«Осы елдің Президенті ретінде жастарды төніп келе жатқан сын-тегеуріндерге дайындау - шын мәнінде басым міндет саналады. Мен бұл жайында бірнеше рет айтқанмын, Қазақстанның болашағы шын мәнінде жастардың, ең алдымен білімді жастардың қолында» - деп елордада өткен шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысында ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйлеген болатын. Мемлекет басшысы осылайша заманауи білім беру моделі қалыптасатынын айтты. Білім беру құрылымдарын жүйелі дамыту шаралары қабылданып жатқанын атап өтті. Соның ішінде мемлекет басшысы цифрлық сауаттылықты қалыптастыру мен цифрлық технологияларды білім беру барысында қолдануға айрықша ден қою керектігін шегелеп көрсеткен болатын. [2]

Зерттеудің негізгі мақсаты: Білім беру жүйесінде оқушылардың географиялық номенклатураны меңгеру деңгейінің төмендігі мәселесін шешу үшін оқушылардың географиялық номенклатуралық білімдерін көтеру, электронды карталарды пайдалану арқылы оқушылардың визуалдық қабілеттерін дамыту, зерттеушілік құзырлықты қалыптастырудың инновациялық технологиясын анықтау, озық тәжірибе жұмысының жүйесін жасау

Осы мақсатты жүзеге асыру барысында **төмендегідей міндеттер** қойылды:

- оқушылардың зерттеушілік құзырлығын қалыптастырудың теориялық әдістемелік негіздерін саралау, талдау;
- оқушылардың номенклатуралық сауаттылықтарын көтеруде электронды карталардың маңызын зерттеу;
- номенклатуралық сауаттылықта жетелейтін жеке тұлғалық қасиеттерінің дамуына үлес қосу, өзін-өзі тануына түрткі жағдайлар жасау.

Жұмыстың теориялық және практикалық маңызы:

Ұсынылып отырған жұмысты мектепте, жоғарғы оқу орындарында сапалы білім беруде, оқушылар мен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулуда география пәні мұғалімдеріне пайдалануға болады.

Электрондық карта (ЭК) – сандық карталардың немесе геоақпараттық жүйелердің мәліметтер базасының негізінде мониторға визуализацияланған картографиялық бейнелер. [3]

Электронды карталар жүйесінің бірнеше түріне тоқталсақ:

1. motovskikh.ru – Ресей програмисті Леонид Мотовскихтің құрастыруымен жасалынған карталар. Бұл картадан:

- әр дүние бөлігінде орналасқан елдердің географиялық орнын;
- елдердің астаналарын;
- ту арқылы сәйкестендіру жұмыстарын;
- әр елдің әкімшілік бөлінісін көруге болады.

2. maptomind.ru – физикалық және саяси карталарды үйренуге арналған электронды карталар жүйесі. Бұл электронды картаның артықшылығы:

- өзімізге қажетті аймақты (соның ішінде дүние бөліктерін және Қазақстанды жеке дара);
- өзіме керекті категорияны (теңіз, шығанақ, бұғаз, өзен, көл, шөл, жазық, тау т.б.);
- өзімізге қажетті географиялық нысандарды өзіміз таңдай аламыз.

3. Seterra – оқушылардың географиялық танымдарын кеңейтуге арналған ойын түрінде жүргізілетін электронды карта жүйесі. 1997 жылы құрылған бұл сайт қазірде 40 тілде жұмыс жасайды. Тапсырманы орындау барысында ойын режимін өзіміз таңдау мүмкіншілігі бар. Олар:

- Үйрену, яғни, жазбаша жауап беру;
- Көпжауапты
- Табу
- Сәйкестендіру
- Шекараларды көрсету
- Шекарасыз ойнау т.б. [4]

Электронды карта жүйелері арқылы оқушылардың географиялық номенклатуралық білімдерін арттыруға ортақ тапсырмалар жинағы (барлық тақырыпқа):

1. 3D зерттеу тапсырмасы

<https://3dmapcentral.asia/kz>

Тапсырма:

Тақырыпқа қатысты табиғи нысанды 3D картадан табыңыз және:

Мысал: тау, өзен, көл, жазық

Әдіс: виртуалды экспедиция

Нәтиже: кеңістіктік ойлау дамиды [5]

2. Картографиялық сәйкестендіру

<https://bestmaps.ru/strana/kazakhstan>

Тапсырма: берілген нысандарды картадан тауып сәйкестендіріңіз:

Оқушылардың географиялық номенклатуралық білімдерін арттыруға жасанды интеллект көмегімен жасалған ойын сабақтары

«Ұлы Дала Жорығы» атты толық интерактивті білім беру ойыны

Бұл ойын Қазақстанның экономикалық аудандарын үйретуге арналған интерактивті білім беру құралы болып табылады. Қатысушылар картадағы әр аймақты басу арқылы сұрақтарға

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

жауап береді, бұл визуалды қабылдауды және ақпаратты жүйелеуді жеңілдетеді. Ойын топтық түрде жүргізіледі: бір уақытта 6 топқа дейін қатыса алады, әр топ өзіне сәйкес түрлі түсті фишка таңдайды. Мұндай ұйымдастыру ойын процесін қызықты әрі бәсекеге қабілетті етеді, сонымен қатар топтық ынтымақтастық пен стратегиялық ойлауды дамытады.

Интерактивті картамен жұмыс — Қазақстанның 5 экономикалық ауданы визуалды көрсетілген, әр аймақты басып сұрақ алуға болады.

Топтық ойын жүйесі — 6 топқа дейін тіркеуге болады, әр топқа түрлі түсті фишка таңдалады.

Сурет 1 - «Ұлы дала жорығы» ойының интервейсі

Жобалық жұмыстың зерттеу бөлімі

Зерттеу жұмысының практикалық бөлімінде электронды карта жүйелерінің оқушылардың қызығушылығын көтеру мен номенклатуралық білімдерін арттырудағы маңызын көрсету үшін келесідегідей жұмыстар орындалды.

1. 7-9 сынып оқушылары саны бірдей етіліп 2 топқа бөлінді;
2. Екі топқа да бірдей номенклатуралық тапсырмалар берілді;
3. Бірінші топ атластар арқылы дайындалса, екінші топ электронды карталар арқылы дайындалды;
4. Екі топқа да дайындалу үшін 1 апта уақыт берілді;
5. 1 аптадан кейін екі топтан да бір уақытта бірдей тест тапсырмалары алынды;
6. Алынған тест жұмысының нәтижесі шығарылып, сараланды.

Сурет 2 - Оқушылардың жұмысты орындау сәтінен

Сурет 3 - Оқушылардың тест жұмысы бойынша орта баллдары диаграммасы

Бұл диаграммадан көріп тұрғандай ЭКЖ арқылы номенклатураны жаттаған оқушылардың визуалды қабылдауы жоғары екеніні байқауға болады. Соның нәтижесінде, ЭКЖ арқылы дайындық жүргізген оқушылардың орта балы **53%-ға** жоғары. Бұның барлығы ЭКЖ арқылы оқушыларды географиялық номенклатураға қызықтыруға болатындығының көрінісі.

Қорытындылай келе, географиялық карталар – география пәнін оқудағы негізгі тілі болып табылады. Ал, географиялық карталардың негізгі мақсаты - географиялық номенклатуралық білімді арттыру. Осы орайда, оқушылардың география пәнін оқыту мен географиялық номенклатуралық білімдерін арттыруда электронды карталар жүйесінің маңызы зор. Оған жоғарыдағы зерттеу жұмысы дәлел бола алады. Электронды карталар жүйесін тек сабақ барысында қолданып қана қоймай, сыныптан тыс сабақтарда да қолдануға болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Altynsarin Academiasy - Білім алушылардың білім жетістіктері мониторингіне қатысқан орта білім беру ұйымдары үшін әдістемелік ұсынымдар, 2022
2. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2 қыркүйек 2019 ж.
3. Душина И.В. Методика преподавания географии - М., 2021
4. Сабақта пайдалануға болатын электрондық ресурстар [Электрондық ресурс] – Электрон. берілген. - Кіру режимі: <http://sabaqtar.kz/bayandama/1464-sabata-paydalanua-bolatyn-elektrondy-resurstar.html>
5. Жұбатқанов Ә.А. Авторлық бағдарлама: Электронды карта жүйелерінің түрлері мен жұмыс жасау әдіс-тәсілдері - ., 2025